

Original paper

UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNLOGIYALARNI O`QITISHDA INTERAKTIV TA`LIM PLATFORMASI

© G. Sh.Sharipova ¹✉

¹Osiyo Xalqaro Universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: informatika va axborot texnologiyalari, kompyuter savodxonligi, raqamlashtirishga oid bilimlar zamonaviy jamiyatda tobora muhim darajaga ko'tarilib bormoqda. Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitish usullarini takomillashtirish, o'quvchilarni raqamli kelajakka tayyorlash uchun juda muhim omil hisoblanadi. Bu jarayonda turli interfaol o'qitish usullari, innovatsion ta'lim platformalari muhim rol o'ynashi mumkin. Bu zamonaviy jamiyatda faol hayotga qadam qo'yayotgan yosh avlod oldiga yangi talablar qo'yilayotgani bilan bog'liq. Faoliyatingizni rejalashtirish, vazifalarni hal qilish uchun kerakli ma'lumotlarni topa olish, o'rganilayotgan jarayonlarning axborot modellarini yaratish, shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni o'rganish muhimdir. Mamlakatimiz va xorijiy tajribaga tayangan holda, yosh o'quvchilarni kompyuterdan foydalanishni rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'ramiz.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanlarini o'qitishda interaktiv ta'lim platformasidan samarali foydalanish orqali o'quvchilarning raqamli savodxonligini, amaliy ko'nikmalarini va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdir. Platforma yordamida fan mazmunini vizual va interaktiv tarzda yetkazish, bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan testlar, virtual laboratoriya mashg'ulotlari va o'quv loyihalarini tashkil etish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish ko'zda tutiladi. Bundan tashqari, o'qituvchilar uchun qulay, nazorat va tahlil qilish imkonini beruvchi raqamli vositalarni joriy etish orqali ta'lim jarayonining monitoringini yo'lga qo'yish ham ushbu ishning ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot doirasida bir nechta umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika fani bo'yicha sinov darslari o'tkazildi. Darslarda Moodle, Google Classroom, Scratch, Blockly, Code.org kabi interaktiv platformalar qo'llanildi. Tajriba asosida o'qitishning interfaol usullari — muammoli ta'lim, jamoaviy ishlar, loyihaviy yondashuvlar va gamifikatsiya (o'yin elementlari asosida ta'lim) metodlaridan foydalanildi. O'quvchilarning bilim darajasi va darsga qiziqishi oldindan va tajriba yakunida test va so'rovnomalar orqali baholandi. Metodik tahlilda sifat va miqdoriy yondashuvlar birgalikda qo'llanilib, o'quvchilarning ishtirok faolligi, mustaqil ishlash qobiliyati va texnologik savodxonlik darajasiga e'tibor qaratildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv ta'lim platformalari orqali o'qitilgan informatika darslari o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiribgina qolmay, balki ularning dasturlash, algoritmik fikrlash, va raqamli muammolarni hal qilishga oid ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirdi. Gamifikatsiyalashgan topshiriqlar, vizual dasturlash muhiti (masalan, Scratch) va real vaqt simulyatsiyalar yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil tahlil qila oldilar, ijodkorlik va guruhiy hamkorlikda ishlash ko'nikmalari shakllandi. Platforma orqali o'quvchilar o'z xatolarini tezda ko'rib chiqish va to'g'rilash imkoniyatiga ega bo'ldi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun avtomatlashtirilgan baholash va statistika olish imkoniyati ularning ish faoliyatini yengillashtirdi. Umuman olganda, interaktiv platformalarning joriy etilishi informatika va axborot texnologiyalarini o'qitish sifatini sezilarli darajada yaxshiladi.

XULOSA: umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Informatika va AT" fanini interaktiv platformalar asosida o'qitish – bu nafaqat fan mazmunini samarali o'zlashtirish vositasi, balki raqamli avlodni zamon talablariga javob bera oladigan yuqori malakali mutaxassislar sifatida shakllantirishning muhim bosqichidir. Kelajakda ushbu yo'nalish yanada takomillashib, ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanadi.

Kalit so'zlar: informatika, ta'lim, axborot texnologiyalari, maktab va axborot muhiti.

Iqtibos uchun: Sharipova G. Sh. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalarni o'qitishda interaktiv ta'lim platformasi. // Inter education & global study. 2025, №5. B.310–317.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ

© Г.Ш. Шарипова ¹✉

¹Osiyo Mejdunarodnyy Universitet, Buxara, Uzbekistan

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: информатика и информационные технологии, компьютерная грамотность и знания, связанные с цифровизацией, приобретают всё большее значение в современном обществе. Совершенствование методов преподавания информатики в общеобразовательных школах является важным фактором в подготовке учащихся к цифровому будущему. В этом процессе важную роль могут играть различные интерактивные методы обучения и инновационные образовательные платформы. Это связано с тем, что перед молодым поколением, вступающим в активную жизнь в современном обществе, выдвигаются новые требования. Умение планировать свою деятельность, находить необходимую информацию для решения задач, создавать информационные модели изучаемых процессов, а также эффективно использовать современные информационные технологии — всё это приобретает особое значение. Опираясь на отечественный и

зарубежный опыт, можно отметить, что развитие навыков работы с компьютером у школьников является одним из ключевых направлений современной педагогики.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования — развитие цифровой грамотности, практических навыков и креативного мышления учащихся путём эффективного использования интерактивной образовательной платформы при преподавании предметов «Информатика и ИКТ» в общеобразовательных школах. Через визуализацию и интерактивную подачу учебного материала, а также с помощью тестов, виртуальных лабораторных занятий и учебных проектов предполагается повысить эффективность образовательного процесса. Кроме того, внедрение цифровых инструментов, обеспечивающих удобство мониторинга и анализа для учителей, является одним из приоритетных направлений данной работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в рамках исследования были проведены экспериментальные занятия по информатике в ряде общеобразовательных школ. На занятиях использовались такие интерактивные платформы, как Moodle, Google Classroom, Scratch, Blockly и Code.org. В качестве методов обучения применялись проблемное обучение, работа в группах, проектный подход и геймификация (обучение с элементами игры). Уровень знаний и интерес учащихся к предмету оценивался до и после эксперимента с помощью тестов и анкет. Методический анализ основывался на сочетании качественного и количественного подходов, с акцентом на активность участия, самостоятельную работу и уровень технологической грамотности учеников.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что использование интерактивных платформ в обучении информатике не только повысило интерес учащихся к предмету, но и значительно улучшило их навыки программирования, алгоритмического мышления и решения цифровых задач. С помощью геймифицированных заданий, визуальной среды программирования (например, Scratch) и симуляций в реальном времени учащиеся смогли самостоятельно анализировать свои знания, развивать креативность и умения работать в команде. Платформа позволила учащимся быстро выявлять и исправлять ошибки, а учителям — автоматизировать оценивание и получать статистические данные, что облегчило их работу. В целом, внедрение интерактивных платформ значительно повысило качество преподавания информатики и ИКТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: преподавание предмета «Информатика и ИКТ» на основе интерактивных платформ в общеобразовательных школах — это не только эффективный способ усвоения содержания предмета, но и важный этап в формировании высококвалифицированных специалистов цифровой эпохи, способных соответствовать требованиям времени. В будущем это направление будет совершенствоваться и станет неотъемлемой частью образовательной системы.

Ключевые слова: информатика, образование, информационные технологии, школа, информационная среда.

Для цитирования: Шарипова Г.Ш. Интерактивная образовательная платформа для преподавания информатики и вычислительной техники в общеобразовательных средних школах. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 310–317.

INTERACTIVE EDUCATIONAL PLATFORM FOR TEACHING INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS

© Gulmira Sh. Sharipova ¹✉

¹Osiyo International University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: computer science, information technologies, digital literacy, and knowledge related to digitalization are becoming increasingly important in modern society. Improving the methods of teaching computer science in general education schools is a crucial factor in preparing students for a digital future. In this process, various interactive teaching methods and innovative educational platforms can play a significant role. This is due to the growing expectations placed on the younger generation as they step into active life in today's digital world. The ability to plan one's activities, find necessary information to solve problems, create informational models of studied processes, and effectively use modern information technologies is essential. Drawing from both national and international experiences, we can conclude that developing students' computer skills is one of the key directions of modern pedagogy.

AIM: the primary goal of this study is to enhance students' digital literacy, practical skills, and creative thinking by effectively utilizing an interactive educational platform in teaching "Computer Science and ICT" in general education schools. Through visual and interactive content delivery, practice-oriented tests, virtual lab sessions, and student-driven project work, the study aims to increase the efficiency of the learning process. Moreover, the introduction of digital tools that support convenient monitoring and assessment for teachers is one of the key priorities of this research.

MATERIALS AND METHODS: within the scope of the study, pilot computer science lessons were conducted in several general education schools. Interactive platforms such as Moodle, Google Classroom, Scratch, Blockly, and Code.org were used during the lessons. Teaching methods included problem-based learning, group work, project-based approaches, and gamification (learning through game elements). Students' knowledge levels and interest in the subject were assessed before and after the experiment using tests and surveys. The methodological analysis combined both qualitative and quantitative approaches, focusing on students' active participation, independent work skills, and digital competence.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study show that computer science lessons conducted through interactive educational platforms not only increased students' interest in the subject but also significantly improved their programming skills, algorithmic thinking, and problem-solving abilities in digital contexts. With gamified tasks, visual programming environments (e.g., Scratch), and real-time simulations, students could analyze their own learning, foster creativity, and develop teamwork skills. The platform also enabled them to identify and correct mistakes efficiently. For teachers, automated assessment and statistical tools made their workload lighter. Overall, the integration of interactive platforms considerably improved the quality of teaching computer science and ICT.

CONCLUSION teaching “Computer Science and ICT” based on interactive platforms in general education schools is not only an effective means of delivering subject content, but also an essential step toward shaping highly qualified professionals who meet the demands of the digital age. In the future, this approach will continue to evolve and become an integral part of the educational system.

Keywords: computer science, education, information technologies, school, digital environment.

For citation: Gulmira Sh. Sharipova. (2025) 'Interactive educational platform for teaching information and computer science in general secondary schools', *Inter education & global study*, (5), pp. 310–317. (In Uzbek).

Zamonaviy fundamental tabiatshunoslikda informatika fanning barcha sohalariga kirib borgan holda markaziy o'rinni egallaydi. U nazorat va diagnostika, prognozlash va loyihalash, tizimlarni boshqarish, ekspert tizimlari va sun'iy intellektning boshqa sohalar bilan bog'liq bo'lgan intellektual tizimlarni tadqiq qilish va ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Bugungi kundagi axborot aloqalari ushbu tizimlarni tarmoqqa birlashtirish, turli predmet sohalariga ega bo'lgan turli intellektual tizimlarni shakllantirish imkonini beradi. “Informatika” fanining o'quv fanlari tizimidagi o'rni uning maqsadi va mazmuni bilan belgilanadi. Ushbu fanning maqsadi bolalarni ma'lumot bilan ishlashga o'rgatish, jumladan, qidirish, tahlil qilish, tizimlashtirish va boshqalar, shu jumladan kompyuterdan foydalanish. Bunga erishish uchun boshlang'ich maktabda o'qiyotgan matnlar, chizmalar, diagrammalar, jadvallar, ma'lumotlar bazalari kabi informatika ob'ektlari va axborot va axborot ob'ektlari bilan harakatlar haqida birlamchi g'oyalarni shakllantirish va maktab o'quvchilariga ushbu ob'ektlarning xususiyatlari haqida kerakli bilimlarni etkazish kerak. Bu bolalarni o'quv va amaliy muammolarni hal qilishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatadi.

Ta'lim sohasidagi ko'plab o'zgarishlardan biri informatika fanining ikkinchi sinfdan boshlab o'qitilishidir. Zamonaviy insonning yana bir muhim tarkibiy qismi algoritmik fikrlashdir. Raqamli asrda uni maktabdan boshlab butun ta'lim jarayoni davomida rivojlantirish kerak. Maktab o'quvchilarida hisoblash, tizimli, intuitiv va algoritmik

fikrlashni shakllantirish va rivojlantirishni ta'limning raqamli transformatsiyasining maqsadlaridan biri deb atash mumkin. So'nggi paytlarda talabalarning ilmiy, kognitiv va o'quv faoliyatini intellektuallashtirish va robotlashtirish kuzatilmoqda. Shu sababli, o'quvchiga nafaqat ma'lumot uzatish, balki aqliy sxemalar yordamida uning tafakkurini shakllantirishga imkon beradigan yondashuvlarni ishlab chiqish zarur bo'ladi. Ushbu yondashuvning ahamiyati tabiiy va sun'iy intellektni birlashtirish orqali o'rganish samaradorligini oshirish imkoniyatidadir.

Innovatsion ta'lim platformalari yordamida fan bo'yicha joylangan resurslarni istalgan vaqtda ko'rish, topshiriqlarni o'z kun tartibiga ko'ra bajarish, kerakli resurslarni yuklab olish va o'zlashtirish mumkin.

Innovatsion ta'lim platformasi quyidagilarni ta'minlashi kerak:

-Darslar o'quvchilarning individual ehtiyojlari va o'rganish uslubiga oslashtirilgan bo'lishini; -Nazariy tushunchalarni to'ldiradigan virtual muhitlar, ya'ni virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar orqali amaliy o'rganishni

-O'quvchilar o'zlashtirilishi baholab borilishi, xato va kamchiliklar o'z vaqtida ko'rsatilishini;

-O'quvchilar va o'qituvchilar hamkorlik qilishi, bilim almashishi va kerakli vaqtda yordam olish imkoniyatlarini;

Ta'lim platformasi o'qituvchilarga o'quvchilarni baholash va afzalliklari asosida shaxsiylashtirilgan o'quv dasturini yaratishga imkon beradi.

Innovatsion ta'lim platformalari an'anaviy informatika o'quv dasturlariga turli usullar bilan joriy qilinishi mumkin:

1) Guruhlarga bo'linib ishlash, buning natijasida o'quvchilar o'zaro bo'linib kichik guruhlarda loyihalar, topshiriqlar va tadqiqotlar ustida guruhli tarzda ishlaydilar, fikr almashadilar va samarli natija ko'rsatadilar.

2) Rolli o'yinlar, bunda o'quvchilar o'zlashtirgan nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish uchun informatika faniga oid senariylarda har xil rollarni ijro etishlari va muammoni oydinlatib berishlari mumkin.

3) Simulyatsiyalar va virtual borliq yordamida esa, o'quvchilar o'rganayotgan fanlariga oid tushunchalarni va yangi mavzuga doir bilimlarni o'rganish uchun dasturiy ta'minot yoki simulyatsiyalardan foydalanishlari mumkin.

4) O'yinlar vositasida, o'quvchilar qiziqarli va interfaol o'quv o'yin dasturlari yordamida mavzuni o'zlashtiradilar.

5) Tadqiqot yordamida, o'quvchilar tadqiqot o'tkazish, loyihalar yaratish va o'z natijalarini taqdim etish orqali o'z bilimlariga egalik qiladilar.

Onlayn platformalardan foydalangan holda informatika fanini o'qitish samaradorligini ko'rib chiqaylik:

1. Onlayn platformalarda darslarni takroran ko'rish imkoniyati mavjudligi, kerakli bo'limlarni yozib olish va tahlil qilish imkoniyati mavjud.

2. Mashg'ulotlar mavzuni mustahkamlovchi nazariy va yordamchi ma'lumotlar bilan to'ldirilganligi, interfaol darslar, vizualizatsiya va boshqalar kabi interaktiv

o'rganish usullarini mavjudligi.

3. Ta'lim olishni moslashuvchanligi, bunda o'quvchi o'z bilim darajasiga qarab qiyinchilik darajasini va individual ehtiyojlariga moslashtirilgan materiallarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi.
4. Bilimlarni baholash usullarini tahlil qilish, onlayn platformalar orqali fikr-mulohazalarni chatlar va forumlar yordamida taqdim etish, kerakli javobni olish, hamda avtomatlashtirilgan baholash tizimlari yordamida xolis va tezkor baholash imkoniyati mavjudligi
5. Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlilini o'rgatish imkoniyati, ma'lumotlar tahlili.

O'qituvchilar va o'quvchilar bulutli xizmatlardan ham oqilona foydalanishlari mumkin, masalan Google Classroom yordamida hamkorlik va moslashuvchanlikni rag'batlantirib, fayllar va loyihalarni saqlashlari, fikr almashishlari va va virtual sinfxonalarda onlayn dars olishlari mumkin.

Interaktiv platformalar, masalan, **Scratch** (bolalarga kodlash asoslarini o'rgatish uchun mo'ljallangan vizual dasturlash tili), **Code.org**, **Google Classroom**, **Khan Academy** (informatika, kodlash va boshqa fanlardan bepul onlayn darslarni taklif qiluvchi notijorat tashkilot) , **Replit**, CoderZ (virtual dasturlash muhiti yordamida kodlashni o'rganish va muammolarni hal qilish uchun platforma) kabi vositalar orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni egallaydi, balki amaliy mashg'ulotlar orqali o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniga ega bo'ladilar. Ushbu vositalar dars jarayonini jonlantiradi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni mustahkamlaydi, individual yondashuv imkonini yaratadi va natijalarni real vaqt rejimida monitoring qilishga xizmat qiladi.

Shuningdek, interaktiv platformalar orqali o'qituvchi dars jarayonini samarali boshqaradi, turli darajadagi topshiriqlarni tayyorlaydi, differensial yondashuv asosida o'quvchilar bilan ishlash imkoniga ega bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning axborot savodxonligini oshirish, algoritmik fikrlashni shakllantirish, kreativ va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Informatika fanini o'qitishda onlayn platformalardan foydalanish juda ko'p afzalliklarga ega, ammo ta'lim jarayonida ulardan samarali foydalanish uchun kamchiliklarni ham hisobga olish zarur.

Hozirgi vaqtda turli xil onlayn ta'lim platformalari mavjud bo'lib, ularga bepul kirish mumkin va ularning ixtiyorida juda ko'p vositalar mavjud. O'zlarining ta'lim platformalarini yaratish uchun o'qituvchilar HTML muharrirlari, veb-saytlar yaratuvchilari, kontentni boshqarish tizimlarining katta tanloviga ega bo'lib, ular ichiga Internet xizmatlarini joylashtirishlari va ulardan foydalanishlari mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. (2010) Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. Т.:Москва, Академия, 368
2. Bodaleva A. A. Psixologik aloqa. - M.: "Amaliy psixologiya instituti" nashriyoti, Voronej: NPO, " Modek ", 1996. - 256 b.
3. Klimonova G. N. Darslarda guruh ishlarini tashkil etish tajribasi. // "Eidos" internet jurnali. - 2008. Petrovskaya L. A. Muloqot bo'yicha kompetentsiya. - M .: Moskva davlat universiteti nashriyoti, 1989.- 216 b.
4. 21-asrning axborot ta'lim muhitida loyiha faoliyati: Darslik. qo'llanma - 10- nashr, qayta ko'rib chiqilgan . - M.: NP "Ta'lim va madaniyatdagi zamonaviy texnologiyalar", 2010. - 168 b

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sharipova Gulmira Shavkatovna**, Umumtexnik fanlar kafedrasida magistranti, [Шарипова Гульмира Шавкатовна, Общие технические науки отделение аспирант], [Sharipova Gulmira Shavkatovna, General technical sciences department graduate student]; manzil: O'zbekiston, Buxoro shahar, Yangiobod MFY, G'ijduvon ko'chasi 74-uy. [адрес: Узбекистан, Город Бухара, МФЙ Янгиобод, улица Гиждуван, дом 74.], [address: Uzbekistan, Bukhara city, Yangiobod MFI, Gijduvon street, house 74.]
E-mail: shavkatovna2252@gmail.com